

IQTIDORLI O'QUVCHILARNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHATDAN RIVOJLANISHI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi, Navoiy davlat universiteti, Pedagogika kafedrası o'qituvchisi, dotsent

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada iqtidorlilikning psixologik xususiyatlari va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik to'siqlar nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganildi. Tadqiqotda 22-umumiy o'rta ta'lim maktabi va Musiqa va san'at maktabi o'quvchilari (jami 38 nafar) ishtirok etdi. So'rovnoma metodi asosida o'quvchilarning motivatsiyasi, o'ziga ishonchi, stress darajasi va o'qishga munosabati tahlil qilindi. Olingan natijalar ta'lim muhiti o'quvchilarning psixologik rivojlanishida muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — iqtidorli o'quvchilar shaxsining psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning salohiyatini yuzaga chiqarishga xalaqit beruvchi psixologik to'siqlarni (stress, o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi va motivatsiya inqirozlarini) o'rganish hamda an'anaviy umumta'lim va ixtisoslashtirilgan san'at maktablari muhitining ushbu jarayonlarga ta'sirini qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 22-umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda Musiqa va san'at maktabining jami 38 nafar o'quvchisi ishtirok etdi. O'quvchilarning psixologik holatini baholash uchun quyidagi diagnostik metodikalardan foydalanildi:

- Motivatsiya sohasini olingan natijalar asosida aniqlash so'rovnomasi (o'qishga bo'lgan ichki va tashqi motivatsiyani baholash uchun);
- O'z-o'zini baholash va o'ziga ishonch darajasini aniqlash testi (Dembo-Rubinshteyn modifikatsiyasi);
- Psixologik stress va xavotirlanish darajasini aniqlash so'rovnomasi (Ch.Spilberger metodikasi asosida).

Olingan miqdoriy ma'lumotlar Excel dasturi yordamida matematik-statistik tahlildan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, Musiqa va san'at maktabi o'quvchilarida ijodkorlik (kreativlik) va ichki motivatsiya darajasi an'anaviy maktab o'quvchilariga nisbatan yuqoriroq (mos ravishda 72% va 58%). Biroq, san'at maktabi o'quvchilarida o'z ko'rgazmalari va chiqishlari oldidan psixologik stress hamda xavotirlanish darajasi yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi.

Umumta'lim maktabi o'quvchilarida esa iqtidorlilikni yuzaga chiqarishda asosiy to'siq sifatida "muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish" va o'ziga bo'lgan ishonchning yetishmasligi (kuzatilganlarning 45 foizida) aniqlandi. Ikkala guruhda ham ta'lim muhitining rigidligi (moslashuvchan emasligi) va o'qituvchilar tomonidan bildiriladigan yuqori talabchanlik o'quvchilarda ijodiy erkinlikni bo'g'uvchi asosiy psixologik to'siqlar sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA: olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, iqtidorlilik shunchaki tug'ma xususiyat emas, balki uni rivojlantirish uchun qulay psixologik muhit zarur. Ta'lim muassasalarida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda faqat akademik ko'rsatkichlarga e'tibor qaratmay, ularning stressga chidamliligini oshirish va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash lozim.

Iqtidorli o'quvchilardagi psixologik to'siqlarni bartaraf etish uchun maktablarda maxsus korreksion-psixologik dasturlarni joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: iqtidorlilik, psixologik to'siqlar, motivatsiya, o'ziga ishonch, stress, ijodkorlik, ta'lim muhiti, o'quvchi shaxsi, san'at maktabi, umumta'lim maktabi.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И ИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.

Азамова Сарвиноз Афтандил кизи, Преподаватель кафедры педагогики Навоийского государственного университета, доцент

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье теоретически и практически изучены психологические особенности одаренности и психологические барьеры, влияющие на ее развитие. В исследовании приняли участие учащиеся общеобразовательной средней школы №22 и Школы музыки и искусств (всего 38 человек). На основе метода анкетирования были проанализированы мотивация, уверенность в себе, уровень стресса и отношение учащихся к учебе. Полученные результаты показали, что образовательная среда играет важную роль в психологическом развитии учащихся.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в выявлении психологических особенностей личности одаренных учащихся, изучении психологических барьеров (стресс, низкая уверенность в себе и мотивационные кризисы), препятствующих реализации их потенциала, а также в сравнительном анализе влияния среды традиционных общеобразовательных и специализированных школ искусств на эти процессы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие в общей сложности 38 учащихся общеобразовательной средней школы №22 и Школы музыки и искусств. Для оценки психологического состояния учащихся использовались следующие диагностические методики:

- Опросник для определения мотивационной сферы на основе полученных результатов (для оценки внутренней и внешней мотивации к обучению);
- Тест для определения уровня самооценки и уверенности в себе (модификация Дембо-Рубинштейн);
- Опросник для определения уровня психологического стресса и тревожности (на основе методики Ч. Спилбергера).

Полученные количественные данные были подвергнуты математико-статистическому анализу с помощью программы Excel.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что у учащихся Школы музыки и искусств уровень креативности (творчества) и внутренней мотивации выше, чем у учащихся традиционной школы (72% и 58% соответственно). Однако было обнаружено, что учащиеся школы искусств испытывают высокий

уровень психологического стресса и тревожности перед своими выставками и выступлениями.

У учащихся же общеобразовательной школы в качестве основного барьера для проявления одаренности были выявлены «страх неудачи» и недостаток уверенности в себе (у 45% обследованных). В обеих группах ригидность (негибкость) образовательной среды и высокая требовательность со стороны учителей проявились как основные психологические барьеры, подавляющие творческую свободу учащихся.

ВЫВОД: полученные результаты свидетельствуют о том, что одаренность — это не просто врожденное качество, а для ее развития необходима благоприятная психологическая атмосфера. В образовательных учреждениях при работе с одаренными учащимися важно обращать внимание не только на академические показатели, но и на повышение их стрессоустойчивости и укрепление уверенности в себе. Для устранения психологических барьеров у одаренных учащихся рекомендуется внедрение в школах специальных коррекционно-психологических программ.

Ключевые слова: одаренность, психологические барьеры, мотивация, уверенность в себе, стресс, креативность, образовательная среда, личность учащегося, школа искусств, общеобразовательная школа.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF GIFTED STUDENTS AND THEIR DISTINCTIVE CHARACTERISTICS.

A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi, Lecturer, Department of Pedagogy, Navoiy State University, Associate Professor

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the psychological characteristics of giftedness and the psychological barriers affecting its development from both theoretical and practical perspectives. A total of 38 students from General Secondary School No. 22 and the School of Music and Art participated in the study. Utilizing survey methods, the students' motivation, self-confidence, stress levels, and attitudes toward learning were analyzed. The obtained results indicated that the educational environment plays a crucial role in the psychological development of students.

AIM: the objective of the study is to identify the psychological characteristics of gifted students' personalities, investigate the psychological barriers (such as stress, low self-confidence, and motivational crises) that hinder the realization of their potential, and conduct a comparative analysis of how traditional general education environments versus specialized art school environments influence these processes.

MATERIALS AND METHODS: a total of 38 students from General Secondary School No. 22 and the School of Music and Art took part in the research. To evaluate the psychological state of the students, the following diagnostic methodologies were employed:

- A questionnaire to determine the motivational sphere based on achieved results (to assess intrinsic and extrinsic learning motivation);
- A test to measure self-assessment and self-confidence levels (Dembo-Rubinstein modification);
- A questionnaire to evaluate psychological stress and anxiety levels (based on the Ch. Spielberger methodology).

The gathered quantitative data underwent mathematical and statistical analysis using Microsoft Excel.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that students at the School of Music and Art exhibited higher levels of creativity and intrinsic motivation compared to their peers in the traditional school (72% and 58%, respectively). However, it was noted that art school students experience elevated levels of psychological stress and anxiety prior to their exhibitions and performances.

Conversely, for students in the general education school, the "fear of failure" and a lack of self-confidence (observed in 45% of those surveyed) emerged as the primary barriers to manifesting giftedness. In both groups, the rigidity of the educational environment and high teacher expectations manifested as major psychological barriers that suppress the students' creative freedom.

CONCLUSION: the findings demonstrate that giftedness is not merely an innate trait; rather, a supportive psychological atmosphere is essential for its development. When working with gifted students in educational institutions, it is critical to look beyond academic metrics and focus on enhancing their stress resilience and building self-confidence. To overcome these psychological barriers in gifted students, the implementation of specialized correctional psychological programs in schools is highly recommended.

Keywords: giftedness, psychological barriers, motivation, self-confidence, stress, creativity, educational environment, student personality, art school, general education school.

Mamlakatimizda yosh avlodni sog'lom ruhda tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimida o'quvchilarning individual xususiyatlari, psixologik holati hamda iqtidorini aniqlash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hurmatli yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom va barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir". Ushbu fikr yosh avlodning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini yaqqol ifodalaydi.

Psixologik tadqiqotlarda ta'lim muhiti shaxsning shakllanishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, umumta'lim maktabi va san'at yo'nalishidagi ta'lim muassasalari o'quvchilarda motivatsiya, o'ziga ishonch va emotsional barqarorlik kabi psixologik xususiyatlarning turlicha shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Iqtidorlilik bilan bog'liq muammolar ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga taalluqlidir: iqtidorli bolalarning ota-onalari, tarbiyachilar, umumiy va qo'shimcha ta'lim tizimi pedagoglari, psixologlar hamda oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari ushbu masalalar bilan muntazam ravishda to'qnash keladilar. Mazkur muammolarni hal etishga bo'lgan ehtiyoj ish beruvchilar, biznes vakillari, ilm-fan va san'at sohasi mutaxassislari, harbiy-sanoat majmuasi hamda iqtidorli shaxslarning salohiyatini rivojlantirish va undan samarali foydalanishdan manfaatdor bo'lgan boshqa tashkilotlar tomonidan ham bildirilmoqda.

Hozirgi kunda iqtidorlilikni tushuntiruvchi o'nlab nazariyalar va konsepsiyalar mavjud. Ulardan eng mashhurlari qatoriga quyidagilar kiradi: J. Renzullining uch halqali (triadik) modeli, R. Sternbergning investitsion nazariyasi, H. Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi, K. Xellerning Myunxen ko'p omilli modeli, A. Tannenbaumning "dengiz yulduzi" modeli, F. Ganyening Avstraliya differensial modeli, B.M. Teplov va S.L. Rubinshteyn konsepsiyasi, A.M. Matyushkinning ijodiy iqtidorlilik nazariyasi, Yu.D. Babayevaning dinamik nazariyasi, E.I. Shcheblanovaning strukturaviy-dinamik modeli, M.A. Xolodnayaning intellektual iqtidorlilik modeli, L.I. Larionovaning Sibir konsepsiyasi va boshqalar.

Tadqiqotchilar iqtidorlilikni o'rganishda bir necha asosiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatadilar.

1. Iqtidorlilik – kattalar davridagi yutuqlarning bashoratchisi sifatida. (*Giftedness as Predictor of Adult Achievement*). Mazkur yondashuvga ko'ra, insonning voyaga yetgan davrdagi yuksak natijalari uning bolalikdagi iqtidorlilikidan dalolat beradi. Ushbu yo'nalish tarafdorlari odatda ikki xil metoddan foydalanadilar:

- Retrospektiv metod – insonning keyinchalik erishgan ulkan muvaffaqiyatlari asosida uning bolalik davrida mavjud bo'lgan va iste'dodning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan omillar tahlil qilinadi.
- Prospektiv metod – muayyan nazariy model asosida uzoq muddatli (longityud) tadqiqotlar olib borilib, ilgari surilgan gipotezalar amaliy jihatdan tekshiriladi va tasdiqlanadi.

2. Iqtidorlilik – rivojlantirilishi zarur bo'lgan salohiyat sifatida. (*Giftedness as Potential That Must Be Nurtured*) Bu yondashuvda asosiy e'tibor bolaning mavjud imkoniyatlari va uning amalda erishadigan natijalari o'rtasidagi tafovutga qaratiladi. Ya'ni, bola qanchalik yuqori natijalarga erishish imkoniyatiga ega ekanligi va ushbu imkoniyatlarni real hayotda qay darajada namoyon eta olishi muhim hisoblanadi. Shu sababli iqtidorni aniqlash bilan bir qatorda uni rivojlantirish uchun zarur pedagogik va psixologik sharoitlarni yaratish ham muhim vazifa sifatida qaraladi.

3. Iqtidorlilik – rivojlanishning asinxronligi sifatida. (*Giftedness as Asynchronous Development*) Kolumbus guruhi tomonidan ilgari surilgan ushbu ta'rifga ko'ra, iqtidorli bolaning rivojlanish sur'ati tengdoshlariga nisbatan notekis kechadi. Bunda intellektual, jismoniy va emotsional rivojlanish darajalari bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Masalan, bola aqliy jihatdan juda yuqori darajada rivojlangan bo'lsa-da, emotsional yoki ijtimoiy

rivojlanishi o'z yoshiga mos bo'lishi mumkin. Aynan shu nomutanosiblik iqtidorlilikning muhim belgilaridan biri sifatida qaraladi.

4. Maktab ko'rsatkichlariga asoslangan statistik yondashuv. (*School-Based Definitions*) Ushbu yondashuvga ko'ra, maktab o'quvchilarining taxminan 5–10 foizi o'zlashtirish ko'rsatkichlari bo'yicha tengdoshlaridan yuqori natijalarni namoyon etadi. Shuning uchun bunday o'quvchilar iqtidorli deb e'tirof etilib, ular uchun murakkablashtirilgan o'quv dasturlarini joriy etish tavsiya etiladi. [11, 230-b]

Biroq bu yondashuvning nisbiy xarakterga ega ekanligi ham ta'kidlanadi. Chunki bir ta'lim muassasasida iqtidorli deb baholangan o'quvchi boshqa, talablar yuqoriroq bo'lgan maktabga o'tganda ushbu maqomini yo'qotishi mumkin.

1-rasm. Insonning qobiliyatini ochib berish imkoniyati modeli

“Iqtidorlilikning ishchi konsepsiyasi” (V.D. Shadrikov, D.B. Bogoyavlenskaya va boshqalar) paydo bo'lishi bilan iqtidorlilik inson psixikasining butun hayot davomida rivojlanib boradigan tizimli sifati sifatida talqin qilina boshlandi. Ushbu sifat insonning bir yoki bir nechta faoliyat turlarida boshqa odamlarga nisbatan yuqori va noodatiy natijalarga erishish imkoniyatini belgilaydi. [14, 17-b]

Mazkur konsepsiyaga ko'ra, iqtidorlilikni shakllantiruvchi asosiy tizimli komponentlar (“ijodkorlikning po'lati va toshi”) sifatida “qila olaman” va “xohlayman” kategoriyalari qaraladi. Bu kategoriyalar iqtidorli bolalar xulq-atvorining ikki muhim jihatini – instrumental (faoliyatga oid) va motivatsion (rag'batlantiruvchi) tomonlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Instrumental jihat quyidagi xususiyatlarda namoyon bo'ladi:

1. Faoliyatning o'ziga xos strategiyalarida:

- faoliyatni tez o'zlashtirish va uni yuqori muvaffaqiyat bilan bajarish;
- muayyan vaziyatda yechim izlash jarayonida yangi faoliyat usullaridan foydalanish yoki ularni yaratish;

- predmetni chuqurroq egallash natijasida yangi maqsadlarni ilgari surish, vaziyatga yangicha nazar bilan qarash hamda dastlab kutilmagan bo'lib tuyuladigan g'oya va yechimlarning paydo bo'lishi.
 - 2. Faoliyatning sifat jihatidan o'ziga xos individual uslubida:
 - iqtidorli bolalar vazifalarni bajarishda o'ziga xos yondashuv va ish uslubini namoyon etadilar;
 - ular ko'pincha standart usullardan tashqari, samaraliroq va ijodiy yo'llarni tanlaydilar.
 - 3. Bilimlarning alohida tashkil etilishida:
 - bilimlarning yuqori darajada tartiblanganligi va tizimlashtirilganligi;
 - bilimlarni umumlashtirish va ixchamlashtirish qobiliyati;
 - tushunchalar va kategoriyalar o'rtasidagi bog'lanishlarni chuqur anglash.
 - 4. O'qishga layoqatlilikning o'ziga xos turida:
 - o'quv materialini juda tez yoki, aksincha, o'ziga xos tarzda sekin, ammo chuqur o'zlashtirish;
 - mustaqil ravishda bilim olish va o'z-o'zini o'qitish qobiliyatining yuqoriligi;
 - yangi bilimlarni egallashda yuqori faollik va tashabbuskorlikning namoyon bo'lishi.
- Shunday qilib, instrumental jihat iqtidorli bolaning faoliyatni tashkil etish usullari, bilimlarni o'zlashtirish va qo'llash xususiyatlari hamda yangi g'oya va yechimlarni yaratish qobiliyatida namoyon bo'ladi. [9, 48-b]

Qobiliyat (odarenost)ning konseptual modeli

2-rasm. Qobiliyat (odarenost)ning shaxslararo kontseptSIONAL modeli

Iqtidorli bolaning xulq-atvoridagi motivatsion jihat quyidagi xususiyatlarda namoyon bo'ladi:

1. Predmetli voqelikning ayrim tomonlariga nisbatan yuqori tanlovchan sezgirlik – belgilar, tovushlar, ranglar, texnik qurilmalar va boshqa obyektlarga, shuningdek, o‘z faoliyatining ayrim shakllariga (jismoniy, bilish, badiiy-ifodaviy va boshqalar) alohida qiziqish bildirish.
 2. Cheksiz bilishga bo‘lgan ehtiyoj va vaziyatdan yuqori turuvchi faollik – yangi bilimlarni egallashga bo‘lgan kuchli intilish, mavjud vaziyat doirasidan tashqariga chiqib fikrlash va izlanish qobiliyati.
 3. Yaqqol namoyon bo‘ladigan qiziqish va ustuvor moyillik – ma‘lum bir faoliyat yoki sohaga nisbatan chuqur va barqaror qiziqishning mavjudligi.
 4. Paradoksal, ziddiyatli va noaniq ma‘lumotlarni afzal ko‘rish – standart topshiriqlar, odatiy yechimlar va tayyor javoblarga qoniqmaslik, murakkab va noodatiy masalalarga intilish.
 5. Faoliyat natijalariga yuqori talabchanlik – o‘ta murakkab vazifalarni tanlash, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi hamda o‘zini ro‘yobga chiqarishga intilish.
- Instrumental va motivatsion jihatlarining ajratilishi natijasida ilmiy adabiyotlarda bolalarni ikki guruhga bo‘lish amaliyoti shakllandi:
- Haqiqiy iqtidorli bolalar – faoliyat natijalari va yutuqlari bilan ajralib turadigan bolalar;
 - Yuqori motivatsiyaga ega bolalar – hali katta natijalarga erishmagan bo‘lsalar-da, kuchli qiziqish va intilishga ega bo‘lgan, kelajakda iqtidorini namoyon etishi mumkin bo‘lgan bolalar.
- Ikkinchi guruh vakillari ko‘pincha potensial iqtidorli bolalar sifatida qaraladi.
- Iqtidorlilikning uch o‘lchovli konsepsiyasi
- Iqtidorlilikning “uch o‘lchovli” konsepsiyasiga ko‘ra, bu hodisa uchta psixologik kategoriya asosida shakllangan fazoviy tizim sifatida talqin qilinadi:
- Faoliyat
 - Shaxs
 - Potensial
- Mazkur modelda an‘anaviy “ong” tushunchasi o‘rniga “potensial” kategoriyasi qo‘llaniladi. Buning sababi shundaki, potensial tushunchasi nafaqat ongli ravishda namoyon bo‘ladigan intellekt va kreativlikni, balki ijod psixologiyasida muhim hisoblangan ongsiz va oliy ong (superong) jarayonlarini ham qamrab oladi. Bu g‘oyalar psixologiyada Zigmund Freyd, Konstantin Sergeyeovich Stanislavskiy, Aleksey Mixaylovich Matyushkin, Yakov Aleksandrovich Ponomaryov, Pavel Vasilyevich Simonovning ilmiy ishlarida yoritilgan. [7, 96-b]
- Evolyutsion (potensial) jihatning ahamiyati
- Uch o‘lchovli modelning asosiy afzalligi shundaki, u iqtidorlilikning uchinchi – evolyutsion yoki potensial rivojlanish jihatini ochib beradi.
- Agar instrumental va motivatsion jihatlar bolaning hozirgi paytdagi imkoniyatlari va yutuqlarini baholasa, evolyutsion jihat uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini ko‘rsatadi. Shu sababli bu modelda alohida potensial iqtidorli bolalar guruhi ajratiladi.
- Bunday bolalar odatda:

- kuchli va barqaror motivatsiyaga ega bo'lmashligi mumkin;
- ijodiy qobiliyatlari hozircha oddiy darajada ko'rinishi mumkin;
- biroq kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishish salohiyatiga ega bo'ladilar.
Ularning asosiy ustunligi – o'zgarishlarga tayyorlik, ya'ni rivojlanishga ochiqlikdir.

Determinatsiyalovchi tuyg'u. Potensial iqtidorli bolalarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydigan psixologik mexanizm determinatsiyalovchi tuyg'u hisoblanadi. Bu:

- ijod va ijodiy rivojlanish uchun muhim bo'lgan sharoitlarni sezish qobiliyati;
- ijod sifatiga ta'sir qiluvchi omillarga ongli yoki ongsiz sezgirlik;
- o'z ijodiy salohiyatini saqlash va rivojlantirishga qaratilgan ichki yo'nalishdir.

Boshqacha aytganda, determinatsiyalovchi tuyg'u – bu ijodiy o'zini saqlashga qaratilgan dominant ichki ehtiyojdir. "Yo'l hissi" tushunchasi. Psixologiyada ushbu hodisaga yaqin bo'lgan "yo'l hissi" atamasi ilk bor Yevgeniy Belyankin tomonidan qo'llangan.

Olimning fikricha, yo'l hissi:

- insonning to'g'ri rivojlanish yo'nalishini sezishiga yordam beruvchi murakkab psixologik kompas;
- boshqa ijodkorlarning tajribasi bilan ichki ravishda solishtirish imkonini beruvchi maxsus sezgi;
- ijodiy taraqqiyot uchun eng maqbul yo'lni tanlash vositasidir.

Aksincha, bunday hissiyotning yetishmasligi insonni noto'g'ri rivojlanish yo'lga olib kirishi, yolg'on motivatsiya shakllanishiga hamda o'z imkoniyatlarini noto'g'ri baholashga sabab bo'lishi mumkin.

Determinatsiyalovchi tuyg'uning vazifalari. Determinatsiyalovchi tuyg'u:

a) ijod mahsulining sifatiga bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo unga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omillarni sezishga yordam beradi;

b) ijodiy salohiyat pasayganda uni qayta tiklash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan faol izlanishlarni rag'batlantiradi.

Shu tariqa, bu tuyg'u bir tomondan insonni ilhom manbalariga yo'naltirsa, ikkinchi tomondan uning ma'naviy va shaxsiy o'sishini ta'minlaydi.

Iqtidorli bolalarning muvaffaqiyatiga to'sqinlik qiluvchi psixologik to'siqlar. T.Golvi tomonidan taklif etilgan psixologik formula bo'yicha muvaffaqiyat salohiyatdan to'sqinliklar ayrilgandagi natijaga tengdir. Iqtidorli o'quvchi bilan ishlash jarayonida uning salohiyatiga asosiy to'sqinliklarni ko'pincha shaxsiy xususiyatlari keltirib chiqaradi. Iqtidorlilik belgilari ba'zan jiddiy muammolarga aylanib, keyinchalik hayot faoliyatining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadi.

F.Heyligen iqtidorli bolalarga xos xususiyatlardan kelib chiqadigan asosiy muammolarni quyidagicha ajratib ko'rsatadi:

- Bilim va faktlarning katta zaxirasi, kuchli uzoq muddatli xotira: darsda zerikish, sabrsizlik, maktabga nisbatan salbiy munosabat;
- Yuqori tezlikdagi tafakkur ("tez fikrlovchi"): sekin fikrlaydiganlarga nisbatan norozilik va hafsalasi pir bo'lish;

- Yuqori idroklilik (teran anglash): “yodlash”ga asoslangan ta’limni yoqtirmaslik, “botanik” degan laqab, maktab ishlarining past darajasi sababli norozilik;
- Kreativlik: destruktiv tendensiyalar, nigilizm, deviant xulq-atvor, nonkonformizm;
- Qiziqqan narsasiga yuqori darajada e’tibor qaratish: faoliyatga to’sqinlik qilinadigan holatlarga keskin emotsional reaksiya;
- Keng qiziqishlar va qiziquvchanlik: ko’p ishni boshlash, lekin qiziqish so’nganda tugatmaslik, guruhdan uzoqlashish;
- O’zini boshqalardan ustun his qilish: kibrilik, elitarlik, boshqalarga nisbatan mensimaslik yoki past baholash; ayrim hollarda esa aksincha — o’zini past baholash va qobiliyatlarini yashirish;
- Kuchli nutqiy qobiliyat va boy lug’at: bahslashishga moyillik, tengdoshlar tomonidan rad etilish;
- Radikal qarorlar va noodatiy fikrlar: boshqalar tomonidan tushunilmaslik, “g’alati”, “bu dunyodan emas” deb qabul qilinish;
- Qat’iyat va maqsadga intiluvchanlik: boshqalar tomonidan o’jarlik va hamkorlikdan bosh tortish sifatida baholanish;
- Erta abstrakt tafakkur: hayot mazmuni, o’lim kabi ekzistensial muammolar bilan ortiqcha shug’ullanish; din masalasida turlicha qarashlar (kuchli diniylikdan ateizmgacha);
- Muammoni chuqur tahlil qilish: muddatlar va cheklovlarni yoqtirmaslik; natijada ishni to’liq yoki qisman bajarmaslik;
- Noaniqlik va murakkablikka chidamlilik: qaror qabul qilish va kasb tanlashda qiyinchiliklar. [14, 230-b]

Mazkur tadqiqot iqtidorli o’quvchilarning psixologik xususiyatlari va ularning o’quv faoliyatiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda umumiy 38 nafar o’quvchi ishtirok etdi. Ular ikki guruhga ajratildi: Navoiy shahridagi 22- umumta’lim maktabi o’quvchilari va Musiqa va san’at maktabi o’quvchilari. Tadqiqotda asosiy metod sifatida so’rovnoma (anketa) qo’llanildi. So’rovnoma orqali o’quvchilarning motivatsiyasi, o’ziga ishonchi, stress darajasi va o’qishga bo’lgan munosabati o’rganildi.

Olingan natijalar asosida ikki guruh o’quvchilari o’rtasidagi psixologik farqlar tahlil qilindi va tegishli xulosalar chiqarildi.

Tadqiqotda qo’llanilgan so’rovnoma o’quvchilarning psixologik holatini o’rganishga qaratilgan bo’lib, u motivatsiya, o’ziga ishonch, stress darajasi va o’qishga munosabat kabi asosiy ko’rsatkichlarni aniqlashga xizmat qiladi.

So’rovnoma oddiy va tushunarli savollardan iborat bo’lib, o’quvchilar har bir savolga o’z holatiga mos javobni tanlaydi. Javoblar odatda “ha”, “yo’q” yoki “qisman” shaklida beriladi.

Baholash tizimi. Olingan javoblar quyidagi tartibda baholanadi:

- Motivatsiya: ijobiy javoblar soni yuqori bo’lsa — motivatsiya yuqori deb baholanadi;
- O’ziga ishonch: ijobiy javoblar ko’p bo’lsa — o’ziga ishonch yuqori darajada;
- Stress darajasi: salbiy javoblar ko’paygan sari stress yuqori deb hisoblanadi;

- O'qishga munosabat: ijobiy munosabat bildirgan javoblar asosida aniqlanadi. Umumiy natija har bir ko'rsatkich bo'yicha alohida hisoblanadi va keyinchalik guruhlar o'rtasida solishtirma tahlil qilinadi.

Natijalar oddiy tarzda past, o'rtacha va yuqori daraja sifatida tasniflanadi, bu esa tadqiqotning aniq va tushunarli xulosa chiqarishiga imkon beradi

1-Jadval. 22- maktab va san'at maktabi o'quvchilarining psixologik ko'rsatkichlari natijalari (qiyosiy tahlil)

Ko'rsatkichlar	22- maktab (19 nafar)	San'at maktabi (19 nafar)
Motivatsiya	O'rtacha (58%)	Yuqori (78%)
O'ziga ishonch	O'rtacha (55%)	Yuqori (74%)
Stress darajasi	Past (40%)	O'rtacha–yuqori (68%)
O'qishga munosabat	Ijobiy–o'rtacha (60%)	Juda ijobiy (82%)

1-rasm. O'quvchilarining psixologik ko'rsatkichlari natijalari (qiyosiy tahlil)

Olingan natijalar 22-umumiy o'rta ta'lim maktabi va Musiqa va san'at maktabi o'quvchilari o'rtasida psixologik ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Foiz ko'rsatkichlari ta'lim muhiti va faoliyat yo'nalishi o'quvchilarning motivatsion hamda emotsional rivojlanishiga bevosita ta'sir qilishini tasdiqlaydi.

Motivatsiya darajasi bo'yicha Musiqa va san'at maktabi o'quvchilarida yuqori natija (78%) qayd etildi, 22-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarida esa bu ko'rsatkich o'rtacha darajada (58%) bo'ldi. Bu holat san'at maktabida o'quvchilarning ijodiy faoliyatga yo'naltirilganligi, individual qiziqish asosida o'qitilishi hamda ichki motivatsiyaning kuchli

shakllanishi bilan izohlanadi. 22-maktabda esa ta'lim jarayoni ko'proq standart o'quv dasturiga asoslanganligi sababli motivatsiya ko'pincha tashqi omillar (baholash, nazorat, talablar) orqali shakllanadi.

O'ziga ishonch darajasi Musiqa va san'at maktabida 74%, 22-maktabda esa 55% ni tashkil etdi. Bu farq ijodiy muhitda o'quvchilarning o'zini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishi, sahna chiqishlari, ijodiy topshiriqlar va individual yondashuv orqali o'z salohiyatini namoyon etishi bilan bog'liq. 22-maktab o'quvchilarida esa baholashga yo'naltirilgan tizim va xatodan qo'rqish o'ziga ishonchning nisbatan past bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin.

Stress darajasi bo'yicha teskari tendensiya kuzatildi: Musiqa va san'at maktabi o'quvchilarida stress darajasi 68% ni tashkil etgan bo'lsa, 22-maktab o'quvchilarida bu ko'rsatkich 40% bo'ldi. Bu holat san'at yo'nalishida ijodiy ishlarning emotsional zo'riqish talab qilishi, doimiy chiqishlar va ijodiy baholash jarayonlarining kuchlilik bilan izohlanadi. Shuningdek, iqtidorli o'quvchilarga xos bo'lgan perfektsionizm ham stress darajasini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi.

O'qishga munosabat bo'yicha Musiqa va san'at maktabida juda ijobiy natija (82%), 22-maktabda esa ijobiy-o'rtacha daraja (60%) qayd etildi. Bu farq san'at maktabida o'quvchilarning o'z qiziqishi asosida faoliyat yuritishi va ijodiy erkinlikning yuqoriligi bilan bog'liqdir.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim muhiti o'quvchilarning motivatsiyasi, o'ziga ishonchi va emotsional barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijodiy yo'naltirilgan muhit motivatsiya va faollikni oshirsa-da, emotsional zo'riqish darajasini ham nisbatan kuchaytirishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Белянкин Е. О. Как стать талантливым. М.: Панорама, 1999. 496 с.
2. Комаров Р. В. «Звездная болезнь» глазами психолога // Социальная профилактика и здоровье. 2007. № 5. С. 53–55.
3. Комаров Р. В., Громоздова Е. А. Роль самооценки в структуре личности старшеклассников // Материалы V городской научно-практической конференции «Психолого-педагогические аспекты сохранения и укрепления здоровья школьников». М., 2008. С. 16–19.
4. Маркелов К. В. Карьера журналиста: к вершинам профессии. Психологические особенности развития профессиональной мотивации и творческих способностей журналиста. М.: МГУ, 1999. 137 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность: 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. 121 с.
6. Молодые ученые – столичному образованию. Материалы XII городской научно-практической конференции с международным участием. М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2013.
7. Образцов С. Моя профессия. Книга 1. М.: Искусство, 1950.

8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб.: Питер, 2003. 204 с. 70 СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)
9. Работа с одаренными учащимися: Опыт сотрудничества Института психологии, социологии и социальных отношений ГОУ ВПО МГПУ и окружного сетевого сообщества педагогов САО «Виртуальная мастерская» / Е.С. Романова, Р.В.Комаров, С.Ю. Решетина, Б. М. Абушкин. МО, Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011.
10. Рабочая концепция одаренности: 2-е изд., расшир. и перераб. М., 2003. 90 с.
11. Романова Е. С. Основные аспекты психолого-педагогического сопровождения ФГОС в системе среднего и высшего образования // Системная психология и социология. 2013. № 7. С. 26–34.
12. Романова Е. С., Решетина С. Ю. Профессиональная ориентация с позиций концепции самодиагностики // Прикладная психология. 2001. № 3.
13. Романова Е. С. 147 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2011.
14. Рыжов Б. Н. Системная психология (методология и методы психологического исследования). М.: МГПУ, 1999. 72 с.
15. Учимся сотрудничать: комплексный подход к профориентации и профконсультированию подростков с ограниченными возможностями здоровья: метод. пособие / Е. С. Романова, Б. М. Коган, Е. В. Свистунова, Е. В. Ананьева; под ред. Е. С. Романовой. М.: Академия, 2012. 256 с.